

المجلة الدولية في:

العمارة والهندسة والتكنولوجيا

DOI: 10.21625/baheth.v2i1.423

نحو إستراتيجية فعالة للإرتقاء بالمناطق العشوائية المقبولة عمرانيا وذلك في إطار التنمية المستدامة

أ.د/مصطفى عبد الحفيظ الأحول¹، أ.د/منال يحيى توفيق²، م.م/ سارة أحمد الجوهري³

¹ استاذ بقسم الهندسة المعمارية - المعهد العالى للهندسة بالشروق

² "استاذ بقسم الهندسة المعمارية - المعهد العالى للهندسة بالشروق

³ مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية - المعهد العالى للهندسة بالشروق

s.gohary@sha.edu.eg

saraa.elsayed991@gmail.com

المخلص

إن قضية الإسكان العشوائى هي واحدة من أهم القضايا وأكثرها إلحاحا فى مصر والعالم بأسره ، وذلك لما لها من إنعكاسات اجتماعية واقتصادية وبيئية و أمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع كله ، حيث أن مصر واحدة من أكبر دول العالم من حيث عدد المناطق العشوائية والمتدهورة بها ، لذا لا بد من إيجاد حلول عاجلة و فعالة لمعالجة تلك المشكلات الناتجة عن تلك الظاهرة والحد منها ، وهذا البحث يساهم فى إيجاد إستراتيجية عامة يمكن من خلالها تحقيق الإرتقاء والتنمية المستدامة لتلك المجتمعات.

الكلمات الدلالية

العشوائيات - العشوائيات المقبولة عمرانيا - مشروعات الإرتقاء - التنمية المستدامة - الإرتقاء المستدام.

Abstract

The issue of slum housing is one of the most important and most pressing issues in Egypt and the whole world because of its social, economic, environmental and security implications for the security and stability of the whole society. Egypt is one of the largest countries in the world in terms of the number of slums and degraded areas, Therefore, it is necessary to find urgent and effective solutions to address these problems resulting from this phenomenon and reduce them, and this research contributes to the development of a general strategy through which to achieve the advancement and sustainable development of these communities.

تمثل المناطق العشوائية المتدهورة حوالي 38.6% من إجمالي الكتلة العمرانية في مصر ، وتنتشر بجميع محافظات الجمهورية، و بالرغم من ظهور العديد من المحاولات والدراسات لإيجاد حلول لمشكلة العشوائيات في مصر ، لكن لم يساهم ذلك في حل تلك المشكلة بشكل نهائي ، حيث إنها في تزايد مستمر ، ويكون الخلل في تلك المحاولات إما ناتجا عن تناول الأساليب التقليدية والغير فعالة في معالجة تلك المشكلة ، أو يكون ناتجا عن تناول الدراسات لهذه المشكلة من جانب واحد فقط دون مراعاة باقي الجوانب الأخرى ، والنظر فقط إلى الجوانب السلبية لتلك المناطق ، وعدم الالتفات إلى جوانبها الإيجابية و التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة ، كما أن كثير من تلك المشروعات لم يحقق النجاح بسبب عدم كفاية الدراسات الأولية لها أو الاعتماد على معلومات خاطئة ، وكذلك توقف كثير من المشروعات قبل الإنتهاء من تنفيذها بسبب عدم كفاية الموارد المالية لإستكمالها .

1.1. المشكلة البحثية:

تفاقت أعداد المجتمعات العشوائية في مصر، وتعددت المحاولات والدراسات لإيجاد حلول لتلك المشكلة ، لكن هناك نقص او خلل ما يحول دون الوصول لذلك ، وذلك لأن الكثير من هذه الدراسات تتناول المشكلة من جانب واحد فقط وتتجاهل باقي الجوانب الأخرى للمجتمع العشوائي ، وبالرغم من ذلك فإن هذه المناطق تتوفر بها الموارد المختلفة والتي يمكن من خلالها تنمية هذه المجتمعات ، فهي تعتبر المدخل الرئيسي والفعال لحل هذه المشكلة.

2.1. أهداف البحث:

يعتبر الهدف الرئيسي من البحث هو التوصل إلى إستراتيجية فعالة للإرتقاء المستدام بالمناطق العشوائية المقبولة عمرانيا على كافة الجوانب العمرانية والمعمارية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، وتحقيقا لذلك فقد تطرق البحث لعدة أهداف ثانوية ، من أهمها :-

- دراسة بعض التجارب العالمية الناجحة في حل تلك المشكلة بإستراتيجيات مستدامة.
- التطبيق العملي على مجتمع العشوائيات بمنطقة (عزبة خير الله) بالعاصمة.

3.1. فرضية البحث:

يمكن تلخيص الفرضية العامة للبحث في وجود خلل ونقص في كثير من المحاولات للإرتقاء بالعشوائيات ، وتجاهل الموارد الفعالة في هذه المجتمعات والتي تتضمن في طياتها حل فعال متكامل لمشاكل هذه المناطق ، وذلك أدى لتضخم مشكلة العشوائيات وتزايدها ، ويعمل البحث على إيجاد بعض هذه الحلول من خلال دراسة وتحليل بعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال .

4.1. منهجية البحث:

تعتمد منهجية البحث على ثلاث مداخل رئيسية لتحليل الموضوع وعمل دراسة شاملة تغطي جميع جوانبه النظرية والعملية من خلال :-

1.4.1. المدخل النظري:

ويتناول دراسة نظرية لمفاهيم العشوائيات ويتطرق أيضا لدراسة مفاهيم ومبادئ الإرتقاء بالعشوائيات.

2.4.1. المدخل التحليلي:

ويتناول عرض وتحليل لبعض التجارب العالمية المعاصرة ، والتي نجحت في الإرتقاء بالعشوائيات بإستراتيجيات وأساليب فعالة و غير تقليدية .

3.4.1. المدخل التطبيقي:

ويتناول دراسة وتحليل منطقة "عزبة خير الله" إحدى اكبر المستوطنات العشوائية بالقاهرة ، مع وضع إستراتيجية مناسبة للإرتقاء بها .

2- تعريف المناطق العشوائية (المقبولة والغير مقبولة عمرانيا):

يمكن بشكل عام تعريف المناطق العشوائية على أنها "نسيج عمرانى غير متجانس ، يتكون من إسكان غير مرخص فى مناطق محرومة من المرافق العامة والخدمات الأساسية وخدمات جمع القمامة وغيرها ، وقد تعددت أشكالها وصورها ، وانتشرت على أطراف المدن فى بادئ الأمر ثم تسربت تدريجيا إلى ضواحيها ثم إلى داخلها". (قناوى، 2013)

وهناك نمطين رئيسيين للمناطق العشوائية من حيث قابليتها للتطوير:

- **النمط الأول: المناطق العشوائية الغير القابلة للتطوير (الغير مقبولة عمرانيا)** وتمثل المناطق العشوائية الغير آمنة ذات الخطورة بدرجاتها الأربعة ، والتي لا بد من إزالتها الفورية ، فهى لا تقبل التطوير وهى مناطق خطيرة وتهدد حياة السكان فيها ، ولا يوجد بديل غير إزالتها ، كمساكن العشش والأكواخ الصفيح أو المناطق المعرضة إلى إنزلاق الكتل الصخرية والمناطق المعرضة للسيول وغيرها.
- **النمط الثانى: المناطق العشوائية القابلة للتطوير (المقبولة عمرانيا)** وهى المناطق العشوائية الآمنة التى تقع خارج نطاق تصنيف مناطق الخطورة التى تهدد حياة المواطنين ، وهى تمثل أكثر من 90% من المناطق العشوائية فى مصر ، فمعظم هذه المناطق تمثل كتلة عمرانية قائمة بالفعل منذ سنوات عديدة ، وهى مناطق تم إنشائها غير مطابقة لقوانين البناء والعمران ، فهى مناطق غير مخططة وقد تنقصها الحيازة القانونية ، وتعانى من نقص عام فى الخدمات وتدهور إجتماعى وإقتصادى وبيئى وعمرانى. (المركزى للتعبئة والإحصاء، 2016)

ومن هنا يمكن تعريف المناطق العشوائية المقبولة عمرانيا على أنها "المناطق التى لا تحتاج لإزالة كاملة - كالمناطق الغير آمنة كمساكن العشش والصفيح والكرتون وغيرها من المواد الرديئة التى تبنى بها المساكن فى بعض المناطق العشوائية - إنما هى مناطق تحتاج مشروعات للتنمية والإرتقاء (بمختلف أنواعه) ، فهى مناطق آمنة وحالتها العمرانية مقبولة نوعا ما (كل منطقة حسب حالتها) ، والنسبة الأكبر من مبانيها بحالة جيدة إنشائيا ، قد تحتاج لبعض أعمال الصيانة والترميم أو مجرد أعمال تشطيبات فقط ، فهى مناطق قد تنقصها بعض الخدمات العامة أو خدمات البنية التحتية ، أو يلزمها الحيازة القانونية ، أو تعانى من التدهور الإقتصادى أو الإجتماعى أو البيئى".

شكل (2) يوضح شكل المناطق العشوائية الغير مقبولة
عمرانيا

شكل (1) يوضح شكل المناطق العشوائية المقبولة
عمرانيا

3. الإرتقاء كأفضل أداة لتحقيق التنمية المستدامة فى المناطق العشوائية المقبولة عمرانيا :

يعتبر الإرتقاء بالمناطق العشوائية أنسب وأفضل أداة لتحقيق التنمية المستدامة بها ، خاصة فى الدول المحدودة الموارد الإقتصادية ، ويقصد بالإرتقاء فى أبسط تعريف له على أنه " تحسين الوضع القائم إلى وضع أفضل منه عن طريق تطوير البنية الحضرية فى جميع جوانبها سواء كانت جوانب عمرانية أو جوانب غير عمرانية (إقتصادية - سياسية - إجتماعية)". (المداخ، 2006)

مشروع الإرتقاء يعتمد على مجموعة من المبادئ والسياسات العامة التى يقوم عليها و التى تعتبر بمثابة الأساس لنجاح أى مشروع إرتقاء بالمناطق المتدهورة ، وأهم هذه السياسات ما يلى:

- **شمولية الإرتقاء** حيث أن مشروع الإرتقاء لابد أن يتسع لكى يشمل جميع جوانب البيئة ، فهو تطوير للبيئة الحضرية فى جميع جوانبها العمرانية والإقتصادية والإجتماعية.
- **تدرج الإرتقاء** حيث أن عملية الإرتقاء هى عملية متدرجة ولا تحتتمل إحداث طفرات فى تطوير المجتمع ، فالإرتقاء يقوم على التدرج فى تطوير المجتمع وتحسين البيئة الحضرية.
- **الجهود الذاتية والإرتقاء** حيث أن مشروع الإرتقاء يجب أن يكون قادرا على استقطاب المجتمع ، وذلك للمشاركة بالجهود الذاتية فى مجالات العمل المختلفة بالمشروع.
- **نسبية ومعايير التقييم فى مشاريع الإرتقاء** حيث أنه خلال الزيارات الميدانية للمنطقة يتم تقييم الأوضاع الراهنة لها ، لتقييم حالتها والتي سيوضع على أساسها معايير الإرتقاء الخاصة بها.
- **ذاتية تمويل مشاريع الإرتقاء** حيث يجب إستغلال الطاقات بمنطقة المشروع والموارد القائمة بها ، وذلك من خلال عمل مشروعات ذات عائد إقتصادى يستطيع مشروع الإرتقاء من خلاله تمويل نفسه ذاتيا.
- **إستثمار المشاكل القائمة** حيث أن المشاكل قد تحوى بين طياتها جوانب إيجابية ، فإذا تم إستغلالها بشكل سليم ستعمل على نجاح المشروع ومنحه قوة دفع ، لذلك يجب رؤية هذه المشاكل بمنظور آخر أكثر عمقا لاستخراج الجوانب الإيجابية.
- **تنوع الجهات المساهمة فى المشروع** حيث أنه من مؤشرات نجاح مشروع الإرتقاء هو اجتذابه لجهات مختلفة ومتنوعة سواء للتمويل أو التخطيط أو التنفيذ.
- **الإرتقاء وتنسيق إتخاذ القرار** فمشروع الإرتقاء الأكثر نجاحا هو الذى يضمن عدم الاصطدام بين قراراته مع قرارات أخرى

4- نماذج من تجارب عالمية ناجحة فى مجال الإرتقاء بالعشوائيات المقبولة عمرانيا فى إطار مستدام:

1.1.4 تجربة تطوير "سان رافايل - كاراكس - فنزويلا" :

حي "سان رافايل San Rafael" إحدى المناطق العشوائية بعاصمة فنزويلا "كاراكاس" ، حيث بدأت الحكومة هناك البرنامج الوطنى لتطوير العشوائيات ، وإختارت منطقة "سان رافايل" أصغر أحياء المنطقة العشوائية "لافيجا" كبدية لتطوير المنطقة كلها ، وقد طرحت الحكومة مسابقة لإختيار أفضل مشاريع الإرتقاء بالحي ، واستقر الإختيار على أفضل مشروع يحقق التنمية المستدامة للمنطقة ، وبالفعل حقق المشروع نجاحا كبيرا وحصل على جائزة (هولسيم Holcim) للتنمية المستدامة. (Arqui5, 2016)

1.1.4.1 مشكلات المنطقة قبل مشروع الإرتقاء :

كانت المنطقة تعاني من عدة مشكلات من أهمها الانحدارات الحادة (السلام) وصعوبة حركة المشاة ، وسوء خدمات البنية التحتية وإفتقار المنطقة للساحات العامة والمناطق الخضراء مع إرتفاع الكثافة السكانية فى المنطقة ، وانتشار القمامة فى الشوارع العامة وإنعزالها عن باقى المدينة وصعوبة توصيل المياه النظيفة للمنازل و التلوث البصرى الموجود بالمنطقة ، مع غياب الأمن وانتشار البلطجة.

2.1.4 المراحل التنفيذية للمشروع :

حيث تم إعادة تصميم عناصر الاتصال (مسارات المشاة-السلام) الخاصة بالمنطقة ، و تم تجديد وإصلاح الصرف الصحى و الغاز الكهربائى مع عمل نظام للتخلص السليم من القمامة مع الإستفادة منها من خلال (إعادة التدوير) ، وعمل نظام صرف مطر قوى ، مع تطوير نظام توصيل المياه النظيفة للمنازل والعمل على توفيرها بشكل دائم وإعادة التصميم العمرانى للفراغات العامة بالحي وتم تشجير الحي والاهتمام بالمناطق الخضراء.

3.1.4 تحليل نتائج المشروع :

من خلال عمل تحليل SWOT analysis للمشروع وجد ان المشروع نجح فى تحقيق الإستدامة على الثلاث مستويات (البيئى - الإجتماعى - الإقتصادى) ، كما حقق المشروع الأستراتيجيات العامة للإرتقاء المستدام كتنوع الجهات المساهمة فى المشروع ومصادر التمويل وتفعيل دور المشاركة الشعبية وتقسيم المشروع لمراحل زمنية

متابعة ، واستخدام التكنولوجيا في تحقيق الاستدامة ، وحاز المشروع على جائزة (هولسيم Holcim) للتنمية المستدامة .

شكل (3) يوضح منطقة " سان رافايل - كاراكس - فنزويلا" قبل وبعد مشروع التطوير

2.4. تجربة تطوير " صن بوكودورو - بوسان - كوريا الجنوبية" :

منطقة "صن بوكودورو sun bokodoro" إحدى المستوطنات التي تضم الطبقات الفقيرة بمدينة "بوسان" بكوريا الجنوبية ، وهي منطقة ذات طبيعة جبلية وهي الآن تمثل حي من الأحياء التراثية ، قررت الحكومة تطوير المنطقة وتم وضع المخططات للارتقاء بها ، وقامت الحكومة بعمل تعاون مشترك بينها وبين الجامعات المحلية حيث قامت الجامعات الأكاديمية ومراكز البحث بتوفير متخصصين لدعم مختلف برامج التنمية للمنطقة. (Busan City, 2013)

1.2.4. مشكلات المنطقة قبل مشروع الارتقاء :

كانت المنطقة تعاني من عدة مشكلات من أهمها سوء احوال الطرق والمسارات و سلالم المشاة بها ، والبيئة العمرانية فقيرة ، وانعزال المنطقة عن باقي احياء المدينة ، وسوء الصورة البصرية للمدينة بالإضافة إلى نقص الخدمات الاجتماعية بالمنطقة وسوء احوال المنازل ونقص المناطق الخضراء ، وزيادة نسبة التلوث وانخفاض مستوى المعيشة بالمنطقة.

2.2.4. المراحل التنفيذية للمشروع :

تم تحسين الخدمات والمنافع العامة بالمنطقة ودعم وتطوير النشاط الاقتصادي للسكان ، والارتقاء بشبكة الطرق ومسارات المشاة ، مع تحسين البيئة الطبيعية والعمرانية في المنطقة ، والعمل على تحسين الصورة البصرية للمدينة ورفع كفاءة وجودة المسكن ، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء الهوية الثقافية للمكان وسكني المنطقة ودعم الأنشطة التقليدية للأهالي والعمل على تنمية الموارد الثقافية والسياحية للمنطقة.

3.2.4. تحليل نتائج المشروع :

من خلال تحليل SOWT analysis للمشروع اتضح أن المشروع عمل علي تحقيق الاستدامة على الثلاث مستويات (البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي) كما حقق المشروع الأستراتيجيات العامة للارتقاء المستدام كتتنوع الجهات المساهمة في المشروع وتفعيل دور المشاركة الشعبية وتقسيم المشروع لمرحل زمنية متابعة ، واستخدام

التكنولوجيا في تحقيق الاستدامة، وحازت قرية "جام شون" - إحدى القرى بالمنطقة - بعد التطوير على لقب "القرية الأكثر ابتداء في آسيا".

شكل (4) يوضح منطقة " صن بوكودورو - بوسان - كوريا الجنوبية " قبل وبعد مشروع التطوير

5. برنامج مقترح لمشروع الإرتقاء المستدام بمنطقة "عزبة خير الله" العشوائية بالقاهرة: 1.5. التعريف بمنطقة "عزبة خير الله":

منطقة "عزبة خير الله" هي واحدة من أكبر المستوطنات العشوائية ليس في القاهرة فقط بل في مصر بأكملها، فهي منطقة شديدة الارتفاع في الكثافة السكانية وتفتقر لأبسط الخدمات و تحوى العديد من صور التدهور بكل أنواعه خاصة التدهور العمراني، وقد تعددت مبادرات التطوير بها من قبل بعض الجهات الرسمية والمنظمات الغير رسمية، إلا إنها مازالت واحدة من أكبر المناطق العشوائية بمصر، بالرغم من أنها ذات قيمة إقتصادية مرتفعة، فهي ذات موقع مميز فهي تقع في قلب القاهرة وقريبة من أهم محاور و شرايين الحركة الرئيسية بالقاهرة كالطريق الدائري وصلاح سالم والأوتوستراد وكورنيش النيل. (هيئة التخطيط العمراني، 2009)

شكل (5) يوضح موقع منطقة "عزبة خير الله" إحدى أكبر المستوطنات العشوائية بالقاهرة

2.5. مشكلات منطقة "عزبة خير الله" (المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية):

1.2.5. المشكلات العمرانية بمنطقة عزبة خير الله:

معظم المباني بحالة معمارية متدهورة ، والممرات والشوارع تحتاج إلى التطوير ، حيث إنها غير ممهدة وغير مرصوفة معظمها لا تسمح بمرور سيارات الدفاع المدني ، كما لا يوجد موصلات عامة تربط المنطقة بباقي المدينة ، كما يوجد بالمنطقة تداخل شديد بين استعمالات الأنشطة التجارية والحرفية مع المناطق السكنية ، بالإضافة إلى التدهور الشديد في حالة البنية الأساسية ، كما تقتصر المنطقة للخدمات العامة (التعليمية – الصحية – الترفيهية وغيرها) ، كما أن التقسيم الإداري للمنطقة بين أربعة أحياء وعدم إستقلالها إداريا يسبب لأهلها العديد من المشكلات. (هيئة التخطيط العمراني، 2009)

2.2.5. المشكلات الإجتماعية والاقتصادية بمنطقة عزبة خير الله:

تعانى المنطقة من ارتفاع الكثافة السكانية ، والتكدس الشديد للسكان وانتهاك الخصوصية والمشكلات المترتبة على ذلك ، وأيضاً قلة أو شبه انعدام للخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة وغيرها ، أيضاً انخفاض الدخل وقلة فرص العمل وتدنى مستوى المعيشة لمعظم أهالى المنطقة ، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الجريمة والبلطجة وانتشار المخدرات وتداولها والاتجار بها بشكل علني بين المساكن ، مع غياب تام للأمن داخل المنطقة ، بالإضافة إلى معاناة الأطفال في المنطقة من العديد من صور التدهور والتدنى . (هيئة التخطيط العمراني، 2009)

3.2.5. المشكلات البيئية بمنطقة عزبة خير الله:

تعانى المنطقة من العديد من المشكلات البيئية، حيث انتشار القمامة في الشوارع والممرات داخل المنطقة، و وجود البحيرة حيث تعتبر مصدر أساسي لتلوث البيئة في المنطقة، بالإضافة إلى التلوث البصري نتيجة الشكل العام للمباني وعدم تناسق الواجهات وانتشار القمامة، وأيضاً طحح المجارى والصرف الصحى المستمر يتسبب فى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والأمراض والأوبئة، وانتشار المصانع والورش الحرفية داخل المناطق السكنية وبالقرب منها، مما يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض بين الأهالى.

شكل (6) يوضح أهم المشكلات الراهنة بمنطقة "عزبة خير الله" بالقاهرة

1.4.5. الإرتقاء بالجوانب الاجتماعية:

إنشاء مجمع مدارس للتعليم الأساسي والثانوي العام والفني و التدريب العملي للطلبة على المشاركة فى تطوير المنطقة ، و إقامة مراكز لمحو الأمية داخل مركز خدمة مجتمع خير الله ، مع إقامة مركز شباب عزبة خير الله شاملا كافة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية ، و إنشاء مركز شرطة بالمنطقة لنشر الأمن بها ، وإنشاء مستشفى أو مركز طبي شامل بالمنطقة وبه عيادات خارجية لكافة التخصصات.

2.4.5. الإرتقاء بالجوانب الاقتصادية:

إنشاء مركز حرفى متكامل للمنطقة كلها ، و إنشاء مركز الأسر المنتجة بحى "خير الله الجديد" ، مع إعادة تأهيل المواقع الأثرية بالمنطقة، وإقامة الممر السياحى الذى يربط بين المواقع الأثرية، وتشجيع البنوك العامة والخاصة على منح القروض الصغيرة للأهالي لعمل المشروعات الصغيرة.

3.4.5. الإرتقاء بالجوانب العمرانية:

تطوير شبكات البنية التحتية (الصرف الصحي - مياه الشرب- الكهرباء، ربط المنطقة بباقي المدينة من خلال مرور المواصلات العامة بقلب المنطقة، مع إعادة توزيع الاستعمالات بالمنطقة، وإقامة الخدمات العامة بالمنطقة، وتصميم وتنفيذ طابع عمراني متكامل مميز للمنطقة، والإرتقاء بالكتلة المبنية، والإرتقاء بالشوارع وممرات المشاة.

4.4.5. الإرتقاء بالجوانب البيئية:

إنشاء مركز للبيئة داخل المنطقة، وتطهير جميع الشوارع والممرات بالمنطقة من المخلفات، مع عمل نظام دورى لجمع القمامة (بالتعاون مع إحدى الشركات المخصصة لذلك)، والحد من التلوث البصري والسعوى وإعادة تدوير المخلفات بمختلف أنواعها، و تشجير المنطقة بالكامل واستخدام اساليب ومواد صديقة للبيئة فى جميع مراحل المشروع، والشدة فى استخدام القانون ضد كل من يحاول تلويث البيئة.

6. النتائج والتوصيات:

1.6. نتائج البحث:

- النسبة الأكبر من المناطق العشوائية الموجودة فى مصر هى المناطق العشوائية المقبولة عمرانيا والقابلة للتطوير ، فهى لا تحتاج الى إزالة كاملة ، هى تحتاج فقط لمشروعات إرتقاء مستدام و إستراتيجيات فعالة تحقق التنمية المستدامة لهذه المناطق.
- من أهم أسس مشروعات الإرتقاء شمولية عملية الإرتقاء لجميع جوانب المجتمع و تنوع الجهات المساهمة وتنوع مصادر التمويل فى مشروعات الإرتقاء .
- الموارد البشرية و الثروة العقارية القائمة بالفعل هما من أهم الموارد فى المناطق العشوائية التى يمكن من خلالهما تحقيق الإرتقاء المستدام.
- المشاركة المجتمعية لها دور فعال فى عمليات الإرتقاء المستدام للمجتمعات المتدهورة ، فهى تعبر عن الإحتياجات الحقيقية والمتطلبات الفعلية للسكان.
- يجب استغلال كافة الموارد والإمكانات المتوفرة فى المناطق العشوائية، والبحث عن مزيد من الموارد التى تحقق التنمية الاقتصادية.

2.6. التوصيات:

- لوقف المزيد من الزحف العشوائى على المدن لابد من تشريع القوانين التى تمنع ذلك ومعاينة المخالفين ، والشدة فى تطبيق القانون مع كل من يخالف ذلك.
- يجب وضع سياسات عامة تمنع وتقلل الروتين والبيروقراطية قدر الإمكان .
- تشجيع إنشاء مشروعات الإسكان التعاونى ، وإنشاء مشروعات إسكان نوى الدخول المحدودة.

- عمل إستراتيجية تطوير متكاملة وفعالة لتطوير قرى الأرياف والصعيد التى يهجرها أهلها نازحين للمدينة من أجل رفع مستوى المعيشة، وتشجيع الهجرة العكسية من خلال إقامة المشروعات الكبرى فى الأقاليم ومناطق الريف والصعيد.
- إبراز قضية العشوائيات إعلاميا، ورفع وعى المجتمع كله بضرورة وأهمية تطوير العشوائيات .
- توجيه كافة الجهود نحو التخفيف من المركزية، ومحاولة التقليل من تركيز كافة الخدمات والمصالح فى القاهرة الكبرى، وفتح المصانع والشركات الكبرى فى باقى الأقاليم وفى مراكز القرى وغيرها.
- يجب تفعيل المشاركة المجتمعية الشعبية، والاعتماد عليها بشكل رئيسى فى مشروعات الارتقاء .
- تغيير السياسات العامة من أجل ضمان مزيد من المشاركة الشعبية، وتعميق ممارستها كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
- لا بد من إيجاد استراتيجية للتنسيق بين عمل الجهات الرسمية وعمل المنظمات غير الحكومية كجمعيات النفع العام خاصة فى مثل تلك المشروعات.
- تخفيف الأعباء على الحكومة فى الارتقاء بالعشوائيات، وعدم الاعتماد بشكل كامل على الجهات الحكومية .
- تنويع الجهات المساهمة فى مشروعات الارتقاء، وأهم هذه الجهات هى (الجهات الرسمية - المشاركة الشعبية - القطاع الخاص - الجهات التى ليس لها صفة ربحية).
- إيجاد وتوفير مناخ عام يشجع على مزيد من الاستثمار وتحقيق النفع العام للمجتمع، وتخفيف الأعباء الحكومية.
- يجب ان تركز جميع برامج ومشروعات التنمية على العنصر البشرى، فالإنسان هو محور وهدف لأى عمليات تنمية.

7. المراجع:

1. عبدالرحيم قاسم قناوى، "العشوائيات مشاكل وحلول"، مكتبة الأنجلو المصرية، 2013.
2. الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، "دراسة تطوير وتنمية المناطق العشوائية فى مصر"، مايو 2016.
3. إيمان عبدالحكيم ابراهيم المداح، "دور المنظمات غير الحكومية فى تنمية المناطق العشوائية"، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة حلوان، 2006.
4. Upgrading San Rafael-Unido: "Integral Urban Project-LaVega", Arqu5, Caracas, Venezuela, 2016.
5. Busan Metropolitan City, Sanbokdoro Renaissance Project, published book, Busan Foundation For International Activities, 2013.
6. هيئة التخطيط العمرانى "دراسات الوضع الراهن لمنطقة الفسطاط - ضمن مشروع المخطط الإستراتيجى العام والتخطيط التفصيلى لمشروع حدائق القاهرة المركزية" - وزارة الإسكان والمجمعات العمرانية، 2009.